

РАЗДЕЛ 5
Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

УДК 343.211.3;614.253(1-87)

DOI

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
НА СОХРАНЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ:
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Карпенко Л.К.,

*канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права и процесса
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье представлены результаты сравнительно-правового анализа субинститута уголовно-правовой охраны права человека на сохранение врачебной тайны в зарубежных странах. Определены основные подходы к регламентации данного субинститута. Выделены особенности уголовно-правовой охраны права человека на сохранение врачебной тайны в Донецкой Народной Республике.

***Ключевые слова:** сравнительно-правовой анализ, врачебная тайна, уголовно-правовая охрана, частная жизнь, Донецк, Донецкая Народная Республика.*

CRIMINAL LAW PROTECTION OF THE HUMAN
RIGHT TO MEDICAL CONFIDENTIALITY:
EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES

Karpenko L.K.,

*PhD in Law, Associate Professor
of Criminal Law and Procedure department
SEE HPE «Donetsk National University»
Donetsk, Donetsk Peoples Republic*

The article is covered the results of a comparative legal analysis on the criminal law protection of human right to maintenance of doctor-patient confidentiality in foreign countries. The main approaches of these substitute regulation are shown. Moreover, it is provided the features of the criminal law protection of human right to maintenance of doctor-patient confidentiality in Donetsk Peoples Republic.

***Key words:** comparative legal analysis, doctor-patient confidentiality, criminal law protection, persons privacy, Donetsk, Donetsk Peoples Republic*

Актуальность. Обеспечение надлежащего уровня охраны и защиты прав, свобод и законных интересов человека от противоправных посягательств, установление пределов вмешательства третьих лиц в сферу частного интереса является одной из важнейших задач в рамках формирования законодательства Донецкой Народной Республики об уголовной ответственности.

Так, в частности, актуализирован вопрос регламентации общественных отношений, связанных с уголовно-правовой охраной конфиденциальности различных видов информации с ограниченным доступом (тайн), к которой относятся и сведения, составляющие предмет врачебной тайны.

Одним из базовых принципов взаимоотношений между врачом и пациентом выступает принцип конфиденциальности. Представители сферы здравоохранения, ввиду особенностей своего правового статуса, на законных основаниях имеют доступ к личной информации про пациента. Законом Донецкой Народной Республики «О здравоохранении» установлен запрет разглашения сведений, составляющих врачебную тайну. Однако в действующем законодательстве отсутствуют корреспондирующие такому запрету нормы, которыми были бы установлены меры юридической ответственности за незаконное разглашение врачебной тайны. Уголовно-правовая охрана соответствующих общественных отношений осуществляется косвенно – посредством статьи, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни.

В этом контексте особую значимость приобретает сравнительное познание опыта зарубежных государств с тем, чтобы выделить существующие модели уголовно-правового противодействия разглашению врачебной тайны и на этой основе определить возможные направления совершенствования законодательства Донецкой Народной Республики об уголовной ответственности.

Постановка задачи. Осуществление сравнительного познания отдельных правовых институтов, сформированных и развивающихся в рамках различных правовых систем отдельных государств, является значимым для законотворческого процесса в Донецкой Народной Республике.

Результаты исследования зарубежного законодательного и правореализационного опыта позволят сформулировать конкретные предложения о целесообразности изменения и (или) дополнения действующего законодательства соответствующими правовыми предписаниями.

Потому важнейшей задачей в рамках настоящего исследования является сравнительно-правовое изучение зарубежных подходов к противодействию разглашения врачебной тайны уголовно-правовыми средствами.

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, что в научной литературе существует плюрализм точек зрения по вопросу особенностей привлечения к уголовной ответственности за разглашение врачебной тайны. В частности, имеют место различные подходы к определению объекта такого преступного посягательства, необходимых признаков объективной и субъективной стороны, субъекта преступления. Соответствующие выводы изложены в исследованиях Г.А. Пашиняна, Г.Р. Рустемовой, А.Н. Пушкаревой, В.Г. Куранова, О.А. Рыжовой, Е.В. Фарбер, Г. Арикова и ряда других авторов.

Целью данной статьи является рассмотрение опыта зарубежных стран по вопросу уголовно-правовой охраны права человека на сохранение врачебной тайны и на этой основе формулирование предложений по совершенствованию правового обеспечения данного субинститута в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. На уровне международного права сформирован ряд нормативных (юридических) гарантий обеспечения прав и свобод человека в сфере его частной жизни. Так, положениями Всеобщей декларации прав человека установлен запрет на вмешательство в личную и семейную жизнь. А в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод закреплено абсолютное право каждого на уважение его личной и семейной жизни.

В уголовных кодексах зарубежных стран нормативно оформлены различные конструкции состава такого уголовно наказуемого деяния, как разглашение врачебной тайны.

Так, в ряде уголовных кодексов (далее по тексту – УК) сформулированы нормы, согласно которым уголовно наказуемым является разглашение тех или иных сведений специальным субъектом – лицом, которому охраняемые уголовным законом сведения стали известны ввиду осуществляемой им профессиональной деятельности либо в процессе реализации должностных полномочий.

В частности, согласно УК Франции [1, с. 251], уголовной ответственности подлежит лицо за разглашение особого вида сведений – информации секретного характера. При условии, что лицо владеет ею в силу занимаемой должности или же временного исполнения обязанностей.

В УК Швеции [2, с. 169] установлено, что уголовно наказуемым является незаконное разглашение конфиденциальной информации путем злоупотребления служебным положением. В данном случае субъектом преступления выступает лицо, на которого возложено обязательство по хранению определенной информации в тайне согласно закону или нормативному акту, приказу либо положению, изданному на основании закона или иного нормативного акта, либо незаконно использующее ее.

УК Испании [3, с. 67] закрепляет уголовную ответственность за разглашение чужих тайных сведений при условии, что такие сведения стали известны лицу в силу должностного положения или же трудовых отношений.

В УК Польши [4, с. 36] определена уголовная наказуемость разглашения государственным должностным лицом информации, полученной им в связи с исполнением служебных функций. При этом должностное положение является квалифицирующим признаком.

УК Болгарии [1, с. 113] регламентирована возможность привлечения к уголовной ответственности за противозаконное предание огласке чужой тайны в том случае, если эта тайна была доверена лицу или стала известна ему в связи с профессией.

Отдельные уголовные кодексы зарубежных стран содержат такие юридические конструкции состава преступления, элементом которых является специальный субъект преступления – медицинский работник.

В частности, в УК Швейцарии [6, с. 276-277] установлена уголовная ответственность врачей, зубных врачей, аптекарей, акушеров, а также медсестер, разглашающих тайну, доверенную им вследствие их профессиональной деятельности.

УК Бельгии [7, с. 282] предусматривает уголовное наказание за разглашение данных врачами, хирургами, чиновниками органов охраны здоровья, фармацевтами, акушерами и другими лицами, которые в силу обстоятельств или по профессии владеют доверенными им тайными сведениями.

Также и в УК Республики Беларусь [8, с. 238-239] закреплены меры уголовно-правового воздействия за преднамеренное разглашение медицинским, фармацевтическим или другим работником без профессиональной или служебной необходимости сведений о заболевании или результатах медицинского обследования пациента.

УК Украины [9, с. 131] установлена уголовная ответственность за умышленное разглашение врачебной тайны лицом, которому она стала известна в связи с выполнением профессиональных или служебных обязанностей, если такое деяние повлекло тяжкие последствия.

В УК Дании [10, с. 194-195] предусмотрена иная модель уголовно-правовой охраны чести личности и личных прав. Так, уголовно наказуемой признается передача любым лицом информации либо изображения относительно личной жизни другого лица, либо других изображений лица при обстоятельствах, которые могут очевидно предполагаться в качестве скрытых от общества. Такая формулировка предполагает косвенную уголовно-правовую охрану врачебной тайны в рамках более широкой категории – личной тайны. Вместе с тем в данном случае необходимым является толкование, какие сведения составляют предмет такой тайны.

Ввиду того, что в начале 2019 года в Донецкой Народной Республике на государственном уровне был официально определен вектор развития государства по интеграции с Российской Федерацией путем утверждения основоположного программного документа – Концепции внешней политики Донецкой Народной Республики [11], то приоритетным направлением дальнейшего формирования законодательства, в

том числе и в уголовно-правовой сфере, является его гармонизация с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации. В этом контексте отдельного внимания заслуживает изучение правотворческого опыта данного государства по обеспечению уголовно-правовой охраны врачебной тайны, а также различных точек зрения по этому вопросу, сформулированных в научной юридической литературе.

Прежде всего, следует отметить, что и в Российской Федерации, и в Донецкой Народной Республике на сегодняшний день уголовно-правовая охрана права человека на сохранение врачебной тайны осуществляется в рамках действия уголовно-правовых норм, предусматривающих уголовное наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни.

В современной российской научной юридической мысли утверждается мнение о возможности уголовно-правовой охраны информации, составляющей врачебную тайну, посредством положений норм статьи 137 УК РФ [12]. Анализ указанных норм свидетельствует, что в данном случае уголовно наказуемое деяние будет выражено в активной форме альтернативного действия – незаконного сбора или же распространения особенных по своей природе сведений – о частной жизни лица, которые составляют его личную или семейную тайну, а равно их распространение в ходе публичного выступления, посредством публично демонстрирующегося произведения или же в средствах массовой информации. При условии, что указанные альтернативные действия осуществляются без согласия лица.

Кроме того, ч. 2 данной статьи предусмотрен квалифицированный признак состава рассмотренного преступления – его осуществление специальным субъектом – лицом, с использованием своего служебного положения.

Аналогичные нормы закреплены и в статье 139 УК Донецкой Народной Республики [13].

В работе коллектива авторов Г.А. Пашинян, Н.Е. Добровольской, А.А. Добровольского, Е.Х. Барина, Б.И. Башилова [14, с. 8] широко рассмотрен уголовно-правовой аспект разглашения информации, составляющей врачебную тайну, посредством анализа положений ст. 137 УК Российской Федерации. Данные авторы определяют врачебную тайну в

качестве фундаментального выражения долга работника сферы здравоохранения, морально-этической основы взаимоотношений пациент-доктор.

Г.Р. Рустемовой [15, с. 243] предложен подход, согласно которому содержание врачебной тайны составляют данные о факте обращения за медицинской помощью, о поставленном диагнозе, о ходе лечения и применяемых методах, о состоянии здоровья отдельных должностных лиц в государстве, о наличии у лица физических и (или) психических недостатков и т.д. С указанным мнением следует согласиться и отметить, что данный перечень не является исчерпывающим и врачебную тайну могут составлять особые по своему происхождению и характеру сведения – получаемые врачом в ходе осуществления своих должностных и (или) профессиональных обязанностей, касающиеся состояния здоровья пациента.

Особенности юридико-технического подхода российского законодателя к определению врачебной тайны проанализированы в работе А.Н. Пушкаревой [16, с. 200]. Кроме того, отдельный интерес представляет сформулированный указанным автором тезис о том, что охрана врачебной тайны представляет собой субинститут института охраны личной и семейной жизни физического лица. Вместе с тем выступает своеобразным «синтезом» личной тайны и профессиональной. Такое мнение представляется обоснованным. При этом стоит отметить, что с учетом положений действующего законодательства об уголовной ответственности как в Российской Федерации, так и в Донецкой Народной Республике врачебная тайна рассматривается в рамках института личной и (или) семейной тайны, однако с учетом особенностей происхождения, формирования и последующего оборота сведений, составляющих предмет такой тайны, ее можно квалифицировать как профессиональную и (или) должностную.

Кроме того, следует согласиться с мнением А.Н. Пушкаревой в части того, что, исходя из постановки вопроса о специальном субъектном составе разглашения врачебной тайны, оправданным является суждение о том, что если лицо, которое не является специальным субъектом, узнало о заболевании другого лица и разгласило это, то нарушена не врачебная, а личная тайна.

В.Г. Куранов [17, с. 143] указывает на наличие ряда пробелов в современном российском законодательстве в части привлечения медицинских работников к юридической ответственности за совершение такого деяния, как противоправное раскрытие информации о состоянии здоровья человека. В его исследовании отмечена производность в конституционно-правовом смысле информации, которая составляет предмет врачебной тайны, от частной жизни физического лица. Кроме того, представлен обзор текущего законодательства РФ по вопросу регламентации субинститута врачебной тайны. Отдельно рассмотрен вопрос о необходимости обеспечения охраны врачебной тайны после смерти пациента.

Некоторые аспекты привлечения медицинских работников к уголовной ответственности за неправомерное раскрытие и распространение информации, составляющей предмет врачебной тайны, представлены в исследовании О.А. Рыжовой [18]. Следует согласиться с мнением данного автора о том, что нельзя рассматривать как нарушение врачебной тайны осуществление необходимого обмена информацией между медицинскими работниками и иными специалистами в процессе оказания медицинской помощи. Вместе с тем такое утверждение является свидетельством необходимости конкретизации в уголовно-правовом законе объективной стороны разглашения врачебной тайны.

Отдельное внимание в научной литературе получил вопрос о формулировании надлежащего подхода к использованию юридической терминологии в части разграничения понятий «врачебная тайна» и «медицинская тайна» по законодательству Российской Федерации.

Так, рассмотрение соотношения понятий «врачебная тайна» и «медицинская тайна» в аспекте анализа законодательства Российской Федерации, с целью формулирования научного подхода к этому вопросу, является предметом исследования Е.В. Фарбер [19, с. 143] и Г. Арикова [20, с. 41]. При этом указанные авторы высказывают различные точки зрения. Так, Е.В. Фарбер приходит к выводу о целесообразности и правильности использования юридической конструкции «медицинская тайна» как более широкого, родового понятия по отношению к такому, как «врачебная

тайна». В то же время Г. Ариков на основе анализа норм русского языка в части сущностного содержания терминов «медицинская тайна» и «врачебная тайна» утверждает, что именно юридическая конструкция «врачебная тайна», имея исконно русское происхождение, отражает сущность охраняемой информации.

В этом контексте следует отметить, что, по мнению автора, врачебной тайной выступает информация про пациента, в то время как медицинской тайной – информация для пациента. Указанные термины не стоит отождествлять и при их использовании необходимо исходить из того, какая категория лиц с точки зрения уголовного законодательства конкретного государства является специальным субъектом уголовно наказуемого деяния.

Кроме того, важным является единообразное употребление юридической терминологии в текстах различных нормативных правовых актов, ввиду чего употребление юридической конструкции «медицинская тайна» будет способствовать гетерогенности употребляемых законодателем формулировок, нарушению их смыслового единства.

Отдельную онтологическую значимость в контексте изучения особенностей реализации охраны и защиты врачебной тайны имеет анализ эмпирического материала, представленного решениями Европейского суда по правам человека (далее по тексту – ЕСПЧ).

Так, в частности, в решении ЕСПЧ по делу «Z. против Финляндии» отмечена фундаментальная важность защиты сведений личного характера для осуществления права на уважение личной и семейной жизни. Кроме того, указана необходимость сохранения доверия больных, обращающихся в медицинские учреждения как к корпусу врачей, так и в целом – к службе здоровья. Аналогичные положения получили свое закрепление и в решении ЕСПЧ по делу «Бирюк против Литвы». Также в упомянутом выше решении ЕСПЧ по делу «Z. против Финляндии» затронут вопрос соответствия разумной соразмерности между правомерной целью разглашения врачебной тайны и интересом в сохранении в тайне поставленного диагноза и персональных данных, позволяющих идентифицировать больного.

В решении ЕСПЧ по делу «I. Против Финляндии» сформулирован тезис о важности защиты врачебной тайны, предмет которой составляют сведения о погибшем.

Вместе с тем в решении ЕСПЧ по делу «Авилкина и другие против Российской Федерации» имеет место напоминание о том, что при рассмотрении дел о передаче персональных данных необходимо сохранение за уполномоченными органами государственной власти свободы усмотрения по установлению справедливого баланса между общественными и частными интересами, находящимися в противоречии.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, в зарубежных странах естественное право человека на охрану и защиту права человека на сохранение врачебной тайны надежно охраняется нормами уголовного законодательства. При этом уголовно-правовая охрана обеспечивается от посягательства лиц, которым эта информация стала известна в связи с исполнением как профессиональных, так и служебных обязанностей.

Следует отметить, что единообразный подход к регламентации субинститута уголовно-правовой охраны права человека на сохранение врачебной тайны отсутствует. Законодательная дефиниция, формулировка соответствующих норм в уголовных кодексах ряда зарубежных стран, конструкция состава преступления – имеют свои особенности, что опосредовано определенными законотворческими традициями и правовой практикой.

Можно выделить отдельные подходы к обеспечению уголовно-правовой охраны врачебной тайны в зарубежных странах.

Так, прежде всего, следует отметить наличие уголовной ответственности специального субъекта – врачей, отдельных категорий медицинских работников, фармацевтов, разглашающих конфиденциальные сведения, которые стали им известны в силу занимаемой должности или же осуществляемой деятельности, что предусмотрено рассмотренными уголовными кодексами Швейцарии, Бельгии, Республики Беларусь, Украины.

В отдельную группу можно выделить уголовно-правовые нормы зарубежных стран, предусматривающие охрану права человека на сохранение врачебной тайны в рамках соответствующей общей охраны профессиональной и (или) служебной тайны. При этом отсутствует прямое указание на специальный субъект преступления. К ним относятся соответствующие нормы уголовных кодексов Франции, Швеции, Испании, Польши, Болгарии.

Иная модель уголовно-правовой охраны врачебной тайны закреплена в уголовных кодексах Дании, Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. В этих государствах уголовно-наказуемым является посягательство на личную и (или) семейную тайну, предметом которой может выступать и информация, составляющая врачебную тайну. Таким образом, предполагается опосредованная уголовно-правовая охрана врачебной тайны.

В свою очередь, изучение решений Европейского Суда по правам человека, по делам об охране права человека на сохранение врачебной тайны свидетельствует о важности данного субинститута, а также о его развитии.

На сегодняшний день в Российской Федерации среди представителей научного сообщества актуализирован вопрос целесообразности внесения изменений в Уголовный кодекс в части обеспечения уголовно-правовой охраны права человека на сохранение врачебной тайны. Ввиду нормативно определенного на общегосударственном уровне стремления Донецкой Народной Республики к реализации интеграционных процессов с Российской Федерацией, важным является изучение доктринального и правотворческого опыта данного государства, с целью совершенствования собственной системы права. В том числе и по вопросу уголовно-правовой охраны права человека на сохранение врачебной тайны.

Список использованных источников

1. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. А.В. Головкин, Н.Е. Крылова. – СПб.: Юридический центр пресс, 2002. – С. 251.
2. Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. Н.В. Кузнецова, С.С. Беляева. – СПб.: Юридический центр пресс, 2001. – С. 169.

3. Уголовный кодекс Испании / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетниковой. – М.: Зерцало, 1998. – С. 67.
4. Уголовный кодекс Польши. – М.: Зерцало, 1998. – С. 36.
5. Уголовный кодекс Республики Болгария / пер. с болг. Д.В. Митушева, А.И. Лукашова. – СПб.: Юридический центр пресс, 2001. – С. 113.
6. Уголовный кодекс Швейцарии / пер. с нем. А. Серебренниковой. – М.: Зерцало, 2002. – С. 276-277.
7. Уголовный кодекс Бельгии / науч. ред. Н.И. Мацнева. – СПб.: Юридический центр пресс, 2004. – С. 282.
8. Уголовный кодекс Республики Беларусь / пред. Б.В. Волженкина. – СПб.: Юридический центр пресс, 2001. – С. 238-239.
9. Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25. – Ст. 131.
10. Уголовный кодекс Дании / пер. с датск. и англ. С.С. Беляевой, А.Н. Рычевой. – СПб.: Юридический центр пресс, 2001. – С. 194-195.
11. Акты Главы Донецкой Народной Республики. Концепция внешней политики Донецкой Народной Республики от 01 марта 2019 г.: Указ Главы Донецкой Народной Республики от 01 марта 2019 г. №56 / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/ukazy-glavy-dnr-2019/>. – (Дата обращения: 15.01.2020).
12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ, принят Государственной Думой 24 мая 1996 г. // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954.
13. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики от 19.08.2014 г.: Постановление Верховного Совета Донецкой Народной Республики № ВС 28-1 от 19.08.2014 г. / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>. – (Дата обращения: 11.01.2020).

14. Пашина Г.А. Актуальные правовые аспекты понятия врачебной тайны / Г.А. Пашина и др. // Процессуальные вопросы медицинской деятельности. – 2010. – С. 5-9.

15. Рустемова Г.Р. О врачебной тайне / Г.Р. Рустемова // Ленинградский юридический журнал. – 2012. – №4(30). – С. 240-249.

16. Пушкарева А.Н. Правовая природа защиты врачебной (или медицинской) тайны по законодательству Российской Федерации / А.Н. Пушкарева // Власть закона. – 2016. – №1(25). – С. 196-203.

17. Куранов В.Г. Юридическая ответственность медицинских работников и медицинских организаций за разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, после смерти пациента / В.Г. Куранов // Медицинское право: теория и практика. – 2015. – Т. 1. – № 2 (2). – С. 173-179.

18. Рыжова О.А. Ответственность за разглашение врачебной тайны / О.А. Рыжова // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». – 2017. – Т. 5. – № 3 (19).

19. Фарбер Е.В. Врачебная тайна или медицинская тайна? / Е.В. Фарбер // Медицинское право: теория и практика. – 2017. – Т. 3. – № 2 (6). – С. 139-145.

20. Ариков Г. Уголовно-правовые аспекты обеспечения неприкосновенности частной жизни посредством врачебной тайны / Г. Ариков // REVISTA NAȚIONALĂ DE DREPT. – 2013. – №9. – С. 39-48.

УДК 343.97: 343.92

DOI

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА: ПОНЯТИЕ, ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ

Седнев В.В.,

*д-р мед. наук, профессор,
старший советник юстиции, начальник отдела
Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассмотрено понятие «криминологическая обстановка» как инструмент для оценки территорий и криминологических рисков